

Milano, 25/06/2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica/presa d'atto dello studio CARDIO SIGN**

**Personalized medicine in cardiovascular diseases: a biomarker signature for high and
very high-risk patients: the CARDIO-SIGN study**

Proponente:

Prof. Paolo Magni

Ambulatorio Dislipidemie – IRCCS MultiMedica

E-mail: paolo.magni@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “**Personalized medicine in cardiovascular diseases: a biomarker signature for high and very high-risk patients: the CARDIO-SIGN study**”.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di identificare una firma di biomarcatori per pazienti a rischio cardiovascolare alto e molto alto, al fine di migliorare la stratificazione del rischio e personalizzare le strategie terapeutiche.

I Pazienti in studio sono 300 per ciascuna delle seguenti tre categorie:

1. **Prevenzione primaria:** pazienti ad alto rischio CV, senza malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) nota né eventi pregressi.
2. **Prevenzione secondaria:** pazienti con ASCVD accertata, ma senza eventi cardiovascolari maggiori pregressi.
3. **Prevenzione terziaria:** pazienti con una storia di eventi cardiovascolari (es. infarto miocardico, ictus).

Il totale dei pazienti previsti nello studio è pari a **900 soggetti**, di cui **600 saranno arruolati e gestiti presso la nostra Unità Operativa**.

Dati di letteratura: Le attuali linee guida evidenziano i limiti dei sistemi di valutazione del rischio cardiovascolare (es. SCORE2) e la necessità di integrare nuovi biomarcatori. La letteratura scientifica supporta il ruolo di esosomi, proteomica, lipidomica, metabolomica e score di rischio genetico come fonti promettenti di biomarcatori innovativi per differenziare i pazienti e migliorare la predizione degli eventi.

L'analisi ha quindi l'obiettivo identificare una firma di rischio cardiovascolare attraverso un approccio multi-omico. Verranno comparati i livelli di biomarcatori circolanti, sia classici che innovativi, tra i tre gruppi di pazienti. Le metodologie includono: sequenziamento dell'RNA di esosomi, analisi proteomica e metabolomica del plasma e calcolo di score di rischio genetico (GRS). I dati verranno analizzati con metodi statistici avanzati, incluso il machine learning, per definire un sistema di punteggio ponderato.

La raccolta dati è multicentrica e si svolgerà in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa (UOC) di Cardiologia dell'AOU Federico II di Napoli (UO1) e il Dipartimento di Medicina Interna del Policlinico di Palermo (UO3) nell'ambito del progetto supportato dal Ministero della Salute nell'ambito del PNRR 2023 con il grant **PNRR-MCNT2-2023-12377808** di cui si allega documentazione. **UO2 (IRCCS MultiMedica, Milano):** Parteciperà all'arruolamento e alla valutazione clinica, ed eseguirà l'analisi proteomica, l'analisi delle sottoclassi di lipoproteine (LDL e HDL) e tutte le analisi bioinformatiche.

I campioni biologici raccolti da UO1 e UO2 verranno crioconservati e spediti alle unità competenti per le analisi specifiche. Verrà utilizzato un database condiviso (REDCap) per la raccolta dati.

Le attività previste per i pazienti includono esclusivamente prestazioni generali già previste nel protocollo e rientranti nella pratica clinica corrente, tra cui metodi di imaging non invasivo

(*routine noninvasive imaging methods*) e prelievi ematici (*blood sampling*). Non sono previste procedure addizionali invasive rispetto alla pratica clinica standard.

Oltre all'IMT, verranno effettuate le seguenti analisi:

- Score di rischio genetico (GRS)
- Analisi proteomica MILANO
- Analisi metabolomica MILANO
- Studio degli esosomi (RNA e proteine)
- Biomarcatori lipidici e infiammatori MILANO
- Valutazioni endocrine (in particolare tiroidee)

Ogni visita clinica prevista per i pazienti richiederà indicativamente circa 75 minuti, comprensivi della valutazione clinica, esami strumentali e prelievi.

È previsto un follow-up clinico a 12 mesi dalla visita di arruolamento (quindi nei mesi 12-20) per rivalutare la condizione clinica del paziente, registrare eventuali eventi ischemici e/o emorragici e raccogliere nuovi campioni biologici per analisi longitudinali (campioni T1).

La dicitura “follow-up” è pertanto da intendersi anche come durata dello studio, che nel complesso è di 24 mesi, suddivisi tra fase di arruolamento (8 mesi), follow-up (12 mesi) e conclusione/analisi dati.

Lo studio ha lo scopo di migliorare la stratificazione del rischio nei pazienti con malattia cardiovascolare, identificando coloro che sono più suscettibili a sviluppare eventi futuri. Questo permetterà di ottimizzare le terapie preventive e di ridurre l'impatto clinico ed economico della malattia.

Non sono previste procedure addizionali invasive rispetto alla pratica clinica standard. Saranno raccolti campioni ematici (siero, plasma e sangue intero per analisi del DNA) che verranno crioconservati e inviati ai laboratori di riferimento per le analisi specifiche (es. proteomica, metabolomica, analisi degli esosomi).

Il Promotore dello studio è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Lo studio è stato autorizzato da CET Campania 3 in data 14/5/2024, lo studio non è ancora attivo presso MultiMedica. Pertanto si trasmette la documentazione sottomessa dal Promotore/coordinatore che sarà resa centro specifica.

MultiMedica partecipa come centro satellite, co-investigatore (U02).

Il sottoscritto, Prof. Paolo Magni,

RICHIESTE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Prof. Paolo Magni

